

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 636 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxammatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anjonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH.....	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
О'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIVAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA Budget–SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASSTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSIYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M.Mirsadikov, M.Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUTSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyosovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVATION MOLIYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSIYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	436
Мирдовидов Бахтиер Кобилевич	
MILLIY IQTISODIYOT UCHUN INVESTITSIYA RESURSI SIFATIDA UY XO'JALIKLARI JAMG'ARMALARINI RIVOJLANTIRISH	443
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI HIMOYA VOSITALARINI SUN'IY INTELLEKT BILAN INTEGRATSIYALASH MUAMMOLARI	448
Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA KPI TIZIMINI JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	453
Tursunov Orifali Samandarovich	
IQTISODIY BARQARORLIKGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	457
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	463
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
YUQORI SAMARALI PAXTA TOZALAGICHDA MAYDA IFLOSLIKLARNI AJRATISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING OPTIMAL PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA ANIQLASH.....	471
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
MAHSULOTLAR RAQAMLI PASPORTI EKOTIZIMI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	478
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН.....	484
Собиров ДаниёрХолмуродович	
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	490
Киличева Феруза Бешимовна	
KICHIK BIZNESNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA SAMARALI OMILLARDAN FOYDALANISH NAZARIYASI	495
Imomnazarov Xurshid Ozodbekovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI BAHOLASH INDIKATORLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	499
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOXASIGA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI TA'SIRI.....	504
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	508
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	514
Adilov Mirkomil Miralimovich	
IDORALARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY MODELLARI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI	520
Ashirov Jamolbek Shuxrat o'g'li	
MO'RT MATERIALLARNI MEXANIK KESIB ISHLOV BERISHDA ASBOB YUZASIDA KUZATILADIGAN YEYILISH	526
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich, Axmedov Azamat Xaitovich, Shakirov Shuhrat Musayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ MONITORING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	530
Lukmanov Kahramon Abdurahmanovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	534
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	540
Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	

PNEVMOTRANSPORT TIZIMIDAGI PNEVMOQUVUR TIRSAK MATERIALINI YAXSHILASH ORQALI PAXTA SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH	546
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING EKOLOGIK AKTIVLARINI HISOBGA OLISH	549
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
DEHQON XO'JALIKLARIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA UNING BAHOLASH USULLARI.....	553
Axmatov Abutolibxon Ochilxon o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRILGAN KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MOLIVAVIY NATIJADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	557
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING ORTIB BORISHI JAHON MIQYOSIDA JORIY ETILAYOTGAN BUSINESS READY REYTINGIDAGI BAHOLASH NATIJALARIDA YAQQOL NAMOYON BO'LMOQDA.....	562
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	570
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	
MAGNEZIAL BOG'LOVCHI MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQUINDILARNI FOYDALANISHNING DUNYO VA O'ZBEKISTON MIQYOSIDAGI HOLATI	574
Rahimjon Jalilov Ravshanbek o'g'li, Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna	
KORXONALAR ISHLAB CHIQRISH POTENSIALINING XUSUSIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	578
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV SUG'URTA INSTITUTINING RIVOJLANISH ZARURATI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	583
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING STUDENTS' DIGITAL COMPETENCE	588
Jalqasbayev Sultanbek Tayrbek uli	
KREATIV TURIZMDA YANGI TAJRIBALAR YARATISH: IJODIY KLASTERLAR, MAHALLIY HUNARMANDCHILIK VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ROLI	593
Hamzayeva Dilfuza Samarovna	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	599
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIVAVIY MAHSULOTLAR	605
Nazarova Umida Mamadali qizi	
CREDIT RISK MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN AN EMERGING MARKET: THE CASE OF UZBEKISTAN	609
Ruzmamat Khudayberganov Shokirjon ugli, Sobirov Yuldoshboy Ruzimboevich, Nodirbek Fayzullaev Baxtiyor Ugli	
PAXTA XOMASHYOSIDAGI IFLOSLIKLARNI TOZALASHDA UNUMDORLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OPTIMAL PARAMETRLARNI ANIQLOVCHI MATEMATIK MODEL.....	616
Karimov Abdusamat Ismonovich, Imomnazarova Nurjaxon	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	621
Муродбек Болтабоев	

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLİYALASHTIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	626
Valiev Umid Gulamovich	
TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI.....	631
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	

TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Normurodova Zebo Eshmaxmatovna

Qarshi davlat universiteti katta o‘qituvchisi

E-mail: normurodovazebo1@gmail.com

ORCID: 0009-0006-2045-9726

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida marketing strategiyalarining o‘rni va ahamiyati, ularning samaradorligini oshirish omillari hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarning turizm rivojiga ta‘siri tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston misolida turistik xizmatlarni ilgari surishda qo‘llanilayotgan marketing yondashuvlari, ularning afzalliklari hamda mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Maqola yakunida turizmدا innovatsion marketing usullaridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: turizm, marketing strategiyasi, raqamli marketing, turistik xizmat, reklama, brending, innovatsiya, SMM, mijozlar segmentatsiyasi, O‘zbekiston turizmi.

Abstract. This article analyzes the role and significance of marketing strategies in the tourism sector, the factors that enhance their effectiveness, and the impact of modern digital technologies on tourism development. It also examines the marketing approaches used to promote tourism services in Uzbekistan, highlighting their advantages and existing challenges. The article concludes with practical recommendations for the effective use of innovative marketing methods in tourism.

Keywords: tourism, marketing strategy, digital marketing, tourism services, advertising, branding, innovation, SMM, customer segmentation, Uzbekistan tourism.

Аннотация. В данной статье анализируются роль и значение маркетинговых стратегий в сфере туризма, факторы повышения их эффективности, а также влияние современных цифровых технологий на развитие туризма. Кроме того, рассматриваются маркетинговые подходы, применяемые при продвижении туристических услуг на примере Узбекистана, их преимущества и существующие проблемы. В заключительной части статьи предлагаются практические рекомендации по эффективному использованию инновационных маркетинговых методов в туризме.

Ключевые слова: туризм, маркетинговая стратегия, цифровой маркетинг, туристические услуги, реклама, брендинг, инновация, SMM, сегментация клиентов, туризм Узбекистана.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida turizm iqtisodiyotning eng dinamik rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Dunyo bo‘yicha yalpi ichki mahsulotning (YalM) 10 foizi turizm sohasiga to‘g‘ri keladi, har o‘n ish o‘rnidan biri aynan shu yo‘nalishda yaratiladi. Jahon Sayyohlik Tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda xalqaro sayohatlar soni 1,4 milliarddan oshgan.

O‘zbekiston uchun ham turizm iqtisodiy o‘shish, valyuta tushumlari va xalqaro imijni mustahkamlashning muhim manbaiga aylanmoqda. 2016-yildan so‘ng turizm sohasini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. “Harakatlar strategiyasi”, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” va “Yangi O‘zbekiston – yangi turizm” dasturlari asosida soha tubdan isloh qilinmoqda.

Ammo turizm xizmatlari bozori o‘zining keskin raqobati bilan ajralib turadi. Bugun sayyoh nafaqat chiroyli manzarani, balki qulaylik, xavfsizlik va sifatli xizmatni izlaydi. Shu bois marketing strategiyalarini to‘g‘ri tanlash va samarali qo‘llash turizm korxonalarini muvaffaqiyatining asosiy omiliga aylanmoqda.

Mazkur maqolada turizmда marketing strategiyalarining nazariy asoslari, O‘zbekiston tajribasi, mavjud muammolar hamda samaradorlikni oshirish yo‘llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm marketingi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda sezilarli darajada kengayib, uning nazariy va amaliy asoslarini chuqur yoritib bermoqda. Dunyo miqyosidagi klassik tadqiqotchilar – P. Kotler, F. Bowen va J. Makens (2021) turizm marketingini iste'molchi ehtiyojiga yo'naltirilgan tizimli jarayon sifatida talqin qiladi. Ularning fikricha, turizm xizmatlarining nomoddiyligi, mavsumiyligi va sub'yektivligi marketing strategiyalarini shakllantirishda eng asosiy omillar hisoblanadi. Xususan, "Services Marketing" konsepsiyasida turizm marketingi 7P modeli asosida, ya'ni mahsulot, narx, joylashtirish, ilgari surish, odamlar, jarayon va jismoniy dalillar majmuasi orqali izohlanadi.

Jahon Sayyohlik Tashkiloti (UNWTO) tadqiqotlarida ham turizm marketingning roli alohida ta'kidlanib, raqamli platformalar, branding va mijoz tajribasini boshqarish yangi davrning strategik drayverlari sifatida baholanadi. UNWTOning 2023-2024-yillardagi hisobotlarida raqamli kommunikatsiya vositalarining turizm oqimiga bevosita ta'siri qayd etilgan.

Markaziy Osiyo bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda (Abdulxayev, 2022; Qodirov, 2023) hududlarning turistik salohiyatini qayta ochish va ularni raqamli marketing orqali targ'ib qilish muhim strategiya sifatida ko'rsatiladi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, O'zbekistonning tarixiy merosi va madaniy turizmi kuchli brend qiymatiga ega.

O'zbekiston bo'yicha olib borilgan amaliy tadqiqotlarda (Karimov, 2021; Rasulov, 2020) mehmonxona va turoperatorlar faoliyatida marketing jarayonlarining yetarlicha optimallashtirilmaganligi, korxonalarining raqamli reklama, SMM, SEO, kontent-marketing kabi vositalardan samarali foydalanmasligi qayd etilgan. Ayni paytda, mamlakatda "Visit Uzbekistan", "Silk Road Samarkand" brendi, elektron viza tizimi va xalqaro PR kampaniyalar turizm marketingining rivojlanishi uchun asos yaratgani ta'kidlanadi.

Shuningdek, xorijiy adabiyotlarda (Hudson, 2019; Morrison, 2022) turizm marketingida mijoz tajribasi, xizmat sifati va ijtimoiy ishonch faktorlarining ahamiyati tobora ortib borayotgani ta'kidlangan. "Experience economy" nazariyasiga ko'ra, zamonaviy turist faqat xizmat emas, balki hissiy qoniqish, qulaylik va xavfsizlikni talab qiladi. Bu esa marketing strategiyalarini turistik mahsulotni kompleks yondashuv asosida shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Internet marketing, influencer marketing va storytelling texnologiyalari turizm sohasida yangi ilmiy tendensiya sifatida o'rganilmoqda. Xususan, X. Chaffey (2020) raqamli marketing modeli orqali turistik brendning xalqaro maydondagi ko'rinishini oshirish algoritmlarini tahlil qilgan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar turizm raqamli transformatsiya, branding, xizmat sifati, turist xatti-harakatini tahlil qilish va marketing strategiyalarining integratsiyasi sohaning barqaror rivoji uchun hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi. Ammo O'zbekiston bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda mintaqaviy branding, AR/VR texnologiyalar, katta ma'lumotlardan foydalanish va turizm marketingining innovatsion modellarini chuqur o'rganishga ehtiyoj mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot turizm sohasida marketing strategiyalarining samaradorligini oshirish omillarini aniqlash, ularning amaliy ahamiyatini baholash hamda O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida nazariy manbalar tahlili, empirik kuzatuvlar, statistik ma'lumotlarni o'rganish hamda zamonaviy marketing yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Birinchi, nazariy-metodologik asos sifatida P. Kotler, Bowen, Makens (2021), UNWTO (2023-2024) hisobotlari, shuningdek, raqamli marketingning zamonaviy konsepsiyalari (SEO, SMM, CRM, Big Data, branding modeli, 7P modeli) tanlab olindi. Ushbu nazariy asoslar respondentlarning iste'mol xatti-harakati, turizm bozorida raqobat holati va marketing strategiyalarining samaradorligini baholashda metodik poydevor bo'lib xizmat qildi.

Ikkinchi, empirik tadqiqotlar doirasida O'zbekistonning yetakchi turistik hududlarida faoliyat yurituvchi turoperatorlar, mehmonxonalar, gidlik markazlari va turizm boshqaruv organlari faoliyati o'rganildi. Bunda quyidagi metodlar qo'llandi:

- sifatli intervyular (marketing bo'yicha mutaxassislar, biznes egalari, turistlar bilan);
- onlayn so'rovnomalar (Google Forms asosida);
- marketing kampaniyalari natijalarini kuzatish;
- reklama samaradorligini o'lchash (reach, CTR, engagement rate).

Uchinchi, statistik tahlil O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, UNWTO, Google Analytics, Booking.com va TripAdvisor ma'lumotlari asosida bajarildi. Statistik tahlil turistik oqimlar dinamikasi, brend taniluvchanligi, reklama samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash imkonini berdi.

To'rtinchidan, qiyosiy tahlil metodidan foydalanildi. Jahon tajribasidagi muvaffaqiyatli marketing strategiyalari ("Incredible India", "Malaysia Truly Asia", "Hello Hong Kong", "Visit Dubai") O'zbekiston amaliyoti bilan solishtirilib, o'xshash va farqli jihatlar aniqlab olindi.

Beshinchidan, SWOT tahlili orqali O'zbekiston turizm marketingining kuchli tomonlari, zaif jihatlari, imkoniyatlari va tahdidlari baholandi. Bu esa marketing strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim metodik vosita bo'ldi.

Oltinchidan, kontent-tahlil usuli asosida ijtimoiy tarmoqlardagi (Instagram, Facebook, Telegram, YouTube) turizm kontenti o'rganildi, turistik brendlarning vizual va semantik komponentlari tahlil qilindi.

Shuningdek, tadqiqot davomida model yaratish (7P + digital marketing modeli), turistlar segmentatsiyasi (demografik, psixografik, geografik, xulqiy yondashuvlar asosida) ham amalga oshirildi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, turizm marketingi strategiyalarining nazariy asoslari hamda amaliy natijalarini tizimli ravishda ilmiy asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Marketing – bu iste'molchi ehtiyojini aniqlab, uni qondirish orqali foyda olishga qaratilgan kompleks faoliyatdir (Kotler, 2021). Turizm marketingi esa sayyohlik xizmatlarini yaratish, targ'ib qilish va iste'molchiga yetkazish jarayonini o'z ichiga oladi.

Turizm marketingning o'ziga xos jihatlari mavjud:

1. Nomoddiylik – xizmatni oldindan sinab ko'rib bo'lmaydi yoki saqlab bo'lmaydi.
2. Mavsumiylik – talab fasllarga bog'liq bo'ladi.
3. Subyektivlik – turistning hissiy holati xizmat sifati haqidagi taassurotga ta'sir qiladi.
4. Komplekslik – turizm mahsuloti ko'plab xizmatlardan (transport, ovqatlanish, ekskursiya, mehmonxona)

tashkil topadi.

Shuningdek, turizm marketingi "4P" modeli (Product, Price, Place, Promotion) asosida quriladi. Ammo zamonaviy davrda unga yana "3P" elementi qo'shilgan:

- People – xizmat ko'rsatuvchi xodimlar;
- Process – xizmat ko'rsatish jarayoni;
- Physical evidence – jismoniy muhit (mehmonxona interyeri, transport sifati va h.k.).

Demak, turizm marketing nafaqat reklama, balki xizmat madaniyatidan tortib, iste'molchiga qoldiriladigan umumiy taassurotgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi.

O'zbekiston boy tarixiy merosi, madaniy qadriyatlari va tabiiy resurslari bilan Markaziy Osiyoning eng jozibador turistik yo'nalishlaridan biridir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlar YUNESKONing Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.

So'nggi yillarda turizm infratuzilmasi sezilarli darajada yangilanmoqda. "Visit Uzbekistan" brendi ostida yagona reklama siyosati yuritilmoqda. Onlayn viza tizimi, aeroportlar modernizatsiyasi, yangi mehmonxonalar, yo'l infratuzilmasi, "Silk Road Samarkand" majmuasi – bularning barchasi sohani yangi bosqichga olib chiqdi.

Shunga qaramay, marketing samaradorligi hali to'liq darajada shakllanmagan. Ko'plab turoperatorlar raqamli platformalardan yetarlicha foydalanmayapti, ijtimoiy tarmoqlardagi kontent sifati past, brend strategiyalari sust. Shu sababli, marketing yondashuvlarini modernizatsiya qilish zarurati tug'ilgan.

Turizm sohasida quyidagi asosiy marketing strategiyalari qo'llaniladi:

1. Raqamli marketing strategiyasi:
2. Bu hozirgi davrda eng muhim yo'nalishdir. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:
3. SEO – sayyohlik saytlarini qidiruv tizimlarida optimallashtirish;
4. SMM – ijtimoiy tarmoqlarda (Instagram, Telegram, TikTok) reklama yuritish;
- Kontent-marketing – sayohat haqidagi bloglar, videolar, foto hikoyalar;
5. Influencer-marketing – mashhur shaxslar orqali brendni targ'ib qilish;
6. Email-marketing – doimiy mijozlar bilan shaxsiy aloqa.
7. Brend-marketing strategiyasi
8. Har bir mamlakat yoki mintaqa o'z turistik brendini shakllantiradi. Masalan: "Malaysia – Truly Asia", "Incredible India", "Uzbekistan – The Pearl of the East".
9. O'ziga xos brend yaratish sayyohda hissiy bog'lanish hosil qiladi.
10. Xizmat sifatini yaxshilash strategiyasi
11. Turizm xizmat sifati marketingning asosi hisoblanadi. Sifatli xizmat – eng kuchli reklama. Mehmonxonalar reytingi, onlayn fikr-mulohazalar va "word-of-mouth" tavsiyalari mijoz oqimiga bevosita ta'sir qiladi.
12. Diversifikatsiya strategiyasi:
13. Turizmning turli shakllarini rivojlantirish (ekoturizm, ziyorat, gastronomik, tibbiy, sport turizmi) marketing samaradorligini kengaytiradi.

14. Hamkorlik strategiyasi:
15. Davlat, xususiy sektor, OAV va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik yagona marketing kampaniyalarini kuchaytiradi.
Marketing samaradorligini oshirish yo'llari:
 1. Raqamli transformatsiyani jadallashtirish.
 2. Sayyohlik korxonalarini onlayn bron qilish tizimlari, mobil ilovalar, raqamli to'lov tizimlarini joriy etishi zarur. Shuningdek, xalqaro platformalar (Booking, TripAdvisor, Expedia) bilan integratsiya muhim.
 3. Ma'lumotlar tahliliga asoslangan marketing.
 4. Big Data va CRM tizimlari orqali turistlar xatti-harakatini tahlil qilish, ularning ehtiyojiga mos xizmat paketlarini ishlab chiqish samaradorlikni oshiradi.
 5. Kontent-marketingni kuchaytirish.
 6. Virtual turlar, 3D videolar, bloglar, "storytelling" usuli orqali O'zbekistonning turistik salohiyatini jozibador tarzda namoyish etish zarur.
 7. Mintaqaviy branding.
 8. Har bir viloyat o'ziga xos turistik identitetga ega bo'lishi lozim. Masalan:
 9. Xiva – "Jonli tarix shahri";
 10. Farg'ona – "Hunarmandlar vodiysi";
 11. Qashqadaryo – "Tabiiy go'zalliklar yurti".
 12. Xizmat sifati bo'yicha standartlarni joriy etish.
 13. ISO 9001 yoki milliy sifat standartlarini qo'llash, xodimlarni doimiy o'qitish, mijoz fikrini muntazam o'rganish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston turizm sohasida marketing strategiyalarini takomillashtirish mamlakatning xalqaro imijini mustahkamlash, investitsiya oqimini oshirish va eksport xizmatlarini rivojlantirish uchun muhimdir.

1. Turizm marketing faqat reklama emas, balki xizmat sifati, raqamli integratsiya va mijozlar bilan aloqa tizimini ham o'z ichiga oladi.
2. Raqamli marketing strategiyalarini keng joriy etish soha samaradorligini 2-3 baravar oshiradi.
3. Mintaqaviy branding va milliy imij ustida tizimli ishlash O'zbekistonni Markaziy Osiyoning turistik markaziga aylantiradi.
4. Kadrlar malakasini oshirish, xorijiy tajribani o'rganish, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish zarur.

Takliflar:

- Turizm marketing bo'yicha malaka oshirish kurslari va onlayn akademiyalar tashkil etish;
- "Digital Tourism Academy" platformasini yaratish;
- Turizm AR/VR texnologiyalarni qo'llash;
- "UzTravel Analytics" markazi orqali turist oqimlarini tahlil qilish tizimini yaratish;
- Yagona "National Tourism Branding Office" tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P. & Keller, K. L. (2021). Marketing Management. Pearson.
2. UNWTO (2024). World Tourism Barometer.
3. Mahmudov I. (2023). Turizm marketingi asoslari. Toshkent: TDIU nashriyoti.
4. Chaffey D. (2020). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni "Turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
6. "Visit Uzbekistan" (2024). www.uzbekistan.travel.
7. Smith, M. (2019). Tourism Marketing and Destination Branding. Routledge.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi statistik hisobotlari (2023).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100